

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FARMÁCIA	Data da criação:	Data da revisão:	Versão:
	POP n. XX Título: TRIAGEM FARMACÊUTICA DAS PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS	25/05/2024	–	01

1. DESCRIÇÃO

Procedimento operacional padrão para triagem, avaliação e validação das prescrições médicas de antibióticos para pacientes internados no hospital e Maternidade OASE através do sistema de CCIH integrado ao prontuário eletrônico, Vigispec®.

2. OBJETIVO

Padronizar o processo de validação das prescrições de antibióticos para pacientes internados no Hospital e Maternidade OASE através do sistema de CCIH integrado ao prontuário eletrônico, Vigispec®.

3. FINALIDADE

É o processo no qual o farmacêutico realiza a análise crítica da prescrição médica, com o objetivo de minimizar potenciais interações medicamentosas e eventos adversos relacionados aos medicamentos a fim de auxiliar no controle e prevenção da disseminação da resistência microbiana, garantindo uma melhoria da segurança do paciente, dos resultados clínicos, diminuindo o impacto sobre os indicadores hospitalares de desempenho, diminuindo custos e outros desfechos indiretos tais como eventos adversos e mortalidade.

4. PÚBLICO-ALVO

Farmacêuticos

5. PROCEDIMENTO TÉCNICO

5.1. Login no Vigispec®:

- 5.1.1. Verificar se o terminal em que se está conectado tem acesso a internet pela rede do Hospital e maternidade OASE;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FARMÁCIA	Data da criação:	Data da revisão:	Versão:
	POP n. XX Título: TRIAGEM FARMACÊUTICA DAS PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS	25/05/2024	–	01

5.1.2. Acessar a internet através de um navegador de internet compatível com Microsoft Edge® versão 124.0 ou superior ou Google Chrome versão 124.0 ou superior.

5.1.3. Ao acessar o link: <http://192.168.0.232/client/> será encaminhado a plataforma de gestão de CCIH integrado ao prontuário eletrônico, Vigispec® conforme a imagem abaixo;

Imagem 01 - Tela de login Vigispec®

Para o primeiro login no sistema do Vigispec® é necessário solicitar o cadastro na plataforma, as solicitações de novos cadastros devem ser encaminhadas para o email: ccih@hospitaloase.com.br, com as seguintes informações:

- a. Nome completo;
- b. Login Tasy®;
- c. E-mail pessoal e
- d. Função.

5.1.4. Munido de login e senha, preencha os campos na tela de login e acesse a plataforma e a tela inicial;

5.2. Tela inicial e componentes:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FARMÁCIA	Data da criação:	Data da revisão:	Versão:
	POP n. XX Título: TRIAGEM FARMACÊUTICA DAS PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS	25/05/2024	–	01

A tela inicial da plataforma Vigispec® é composta por três sessões diferentes, sendo:

- a. Menu principal: Dá acesso aos cadastros de Pacientes internados, Resultados de Culturas, Antimicrobianos em Uso, Guides e Dashboards liberados para o usuário.
- b. Checklists: Dá acesso aos checklist cadastrados para o usuário.
- c. Dashboard: Dá acesso aos Dashboard: Consumo DDD, Perfil Microbiológico, Análise de Cultura, Auditoria de Infecto, Auditoria de Farmácia, Consumo DOT e Custo de Antimicrobianos

Imagem 02 - Tela inicial do Vigispec®

5.3. Selecionando pacientes com antibiótico terapia em curso no Vigispec®

- 5.3.1. Depois de efetuado o login na plataforma, acesse a opção de antimicrobianos para ter acesso aos pacientes com terapia antimicrobiana prescrita para o período.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FARMÁCIA	Data da criação:	Data da revisão:	Versão:
	POP n. XX Título: TRIAGEM FARMACÊUTICA DAS PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS	25/05/2024	—	01

Paciente	Setor	Antimicrobiano	Posologia	Creatinina	Data Início	Dias	Intervenção Infecto...	Intervenção Farmá...	Status	Ações
	Posto 1 - Aparta...	Cefazolina	1 FA 8/8 h IV		10/05/2024	D 1/2			Liberado	
	Posto 4 - Clínica ...	Oxacilina	4 FA 6/6 h IV	0,55	10/05/2024	D 1/7			Liberado	
	Posto 1 - Lettos d...	Cefazolina	1 FA 8/8 h IV		10/05/2024	D 1/2	Conforme		Liberado	
	Posto 3 - Aparta...	Cefazolina	1 FA 8/8 h IV		10/05/2024	D 1/2	Conforme		Liberado	
	Posto 1 - Lettos d...	Cefazolina	1 FA 8/8 h IV		10/05/2024	D 1/2	Conforme		Liberado	
	Posto 1 - Clínica ...	Piperacilina/Tazo...	1 FA 6/6 h IV	0,92	10/05/2024	D 1/7			Pendente	
	Posto 1 - Clínica ...	Ceftriaxona	1 FA 12/12 h IV	0,92	10/05/2024	D 1/7			Liberado	
	UTI 1 Adulto	Oxacilina	4 FA 4/4 h IV	5,11	07/05/2024	D 4/7	Conforme		Liberado	
	Posto 3 - Aparta...	Piperacilina/Tazo...	1 FA 6/6 h IV ...	1,17	10/05/2024	D 1/7	Conforme		Liberado	

Imagem 03 – Tela de antimicrobianos

- 5.3.2. A tela de antimicrobianos apresenta as informações das prescrições de antimicrobianos como: nome do paciente, setor onde o paciente está internado, antimicrobiano prescrito, posologia com dose, intervalo e via de administração, último resultado de creatinina, data de início da terapia com antimicrobiano, dias de terapia/dias liberados de terapia, intervenção infecto, intervenções farmácia, status e ações.
- 5.3.3. Na parte superior da tela é possível visualizar rapidamente a quantidade de terapias que estão com tempo excedido, ou seja com mais dias prescritos do que seria o previamente autorizado, e terapias pendentes, ou seja, aquelas terapias que necessitam de avaliação urgente por se tratarem de antibióticos de amplo espectro ou de custo elevado. Além disso, é possível filtrar as terapias em curso pelo nome do paciente, setor de internação, grupo de setor, data ou faixa etária.
- 5.3.4. Ao selecionar um paciente para avaliação da terapia antimicrobiana em curso, clique no nome do paciente, uma tela com as informações do paciente será aberta.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FARMÁCIA	Data da criação:	Data da revisão:	Versão:
	POP n. XX Título: TRIAGEM FARMACÊUTICA DAS PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS	25/05/2024	–	01

5.4. Dados do Paciente com antibiótico terapia em curso no Vigispec®

The screenshot displays the patient interface in the Vigispec system. It includes a sidebar menu with options like 'Menu', 'Pacientes', 'Culturas', 'Antimicrobianos', 'Guides', 'Dashboards', 'Admin', and 'Sair'. The main content area is divided into several sections:

- Patient Information:** Shows 'Atendimento: 2778390 | Leito: 401 1', 'Nome', 'Nasc: 31/12/1970', 'Idade: 53 anos 4 meses e 10 dias | Peso: 70 Kg', 'Convênio: SUS', 'Entrada hospital: 10/05/2024 07:15 / 1 dia', 'Setor: Posto 4 - Clínica Cirúrgica', 'Entrada no setor: 10/05/2024 13:53 / 1 dia', and 'Desfecho:'.
- Antimicrobianos:** A table with columns 'ATIVOS', 'ENCERRADOS', and 'TODOS'. It lists 'Oxacilina 4 FA 6/6 h IV' with 'Início/Fim' as '10/05/2024', 'Dias' as 'D 1/7', 'Status' as 'Liberado', and 'Intervenção' as 'Infecto: Farmácia:'.
- Culturas:** A table with columns 'CULTURAS', 'POSITIVAS', 'NEGATIVAS', and 'TODAS DO PACIENTE'. It has sub-columns for 'Data Coleta', 'Material', 'Microorganismo', and 'Classificação'.
- Vital Signs and Labs:** A section with tabs for 'GERAL', 'SINAIS VITAIS', 'EXAMES LABORATORIAIS', 'DIAGNÓSTICO', 'IRAS', 'CIRURGIAS', 'DISPOSITIVOS', 'HISTÓRICO SETORES', 'ISOLAMENTOS', and 'EVOLUÇÕES'. It features three line graphs: 'Temperatura (°C)' (ranging from 36.5 to 38.0), 'Proteína C Reativa Quantitativa (mg/L)' (ranging from 101.2 to 102.2), and 'Leucócitos (mm³)' (ranging from 12.300.0 to 12.301.0).

Imagem 04 – Tela de paciente.

5.4.1. A tela de paciente é dividida em quatro seções diferentes, sendo a mais superior à de identificação do paciente, contém informações como nome do paciente, data de nascimento, atendimento, idade, peso, convênio, entrada no hospital, setor de internação, data de entrada no setor de internação e desfecho. As seções do meio são as relacionadas aos antimicrobianos que foram prescritos e as culturas realizadas que já tenham resultado. A parte inferior da tela é direcionada a informações do paciente, como gráficos de temperatura, exames, dispositivos e evoluções do corpo clínico que tenham sido registradas no prontuário do paciente.

5.5. Auditoria de antimicrobianos

5.5.1. Para realizar a auditoria de antimicrobianos no Vigispec® clique no ícone na seção de antibióticos, a tela que irá aparecer conterá mais informações sobre a terapia do paciente;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FARMÁCIA	Data da criação:	Data da revisão:	Versão:
	POP n. XX Título: TRIAGEM FARMACÊUTICA DAS PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS	25/05/2024	–	01

Imagem 05 – Tela de detalhes de terapia.

- 5.5.2. Na tela de detalhes de terapia é possível verificar outras informações como posologia, início da terapia, prescritor, justificativa, última creatinina, dias de uso e status da terapia, além de outras auditorias realizadas.
- 5.5.3. Para adicionar uma nova auditoria de farmácia clique no ícone , a tela que irá aparecer é composta pelos campos: “Inconformidade”, “Intervenção Farmacêutica” e “Forma de Registro”;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FARMÁCIA	Data da criação:	Data da revisão:	Versão:
	POP n. XX Título: TRIAGEM FARMACÊUTICA DAS PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS	25/05/2024	–	01

Auditoria Farmácia

CONFORME
 NÃO CONFORME
 N/A

Inconformidade

Intervenção Farmácia

Forma Registro

Aceite Médico:
 SIM
 NÃO
 N/A

Imagem 06 – Auditoria de Farmácia.

5.5.4. Na auditoria de farmácia, aspectos relacionados à prescrição devem ser analisados. Esses aspectos incluem a dose, intervalo, via de administração e a conformidade com protocolos institucionais, como o "Protocolo de Antibioticoterapia Empírica". A verificação do registro da terapia nas evoluções do plano terapêutico deve ser realizada. Com isso, são possíveis 8 diferentes tipos de inconformidades:

- a. *Dose*: Inconformidade da Dose do medicamento prescrito
- b. *Intervalo*: Inconformidade no intervalo do medicamento prescrito
- c. *Não adesão ao protocolo de antibioticoprofilaxia*: Pacientes para os quais não houve adesão ao Guia de Antibioticoprofilaxia Cirúrgica.
- d. *Não adesão ao protocolo de Antibioticoterapia Empírica*: Pacientes para os quais não houve adesão ao Guia de Antibioticoterapia Empírica.
- e. *Não autorizado*: Medicação de liberação da CCIH, sem comunicação prévia.
- f. *Registro inadequado PTS*: Registro incorreto ou incompleto na evolução de Plano Terapêutico.
- g. *Tempo excedido*: Antibioticoterapia excedendo o tempo previsto.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FARMÁCIA	Data da criação:	Data da revisão:	Versão:
	POP n. XX Título: TRIAGEM FARMACÊUTICA DAS PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS	25/05/2024	–	01

h. *Via de administração:* Inconformidade na via de administração prescrita.

5.5.5. O campo de Intervenção Farmacêutica deve ser preenchido com a ação tomada pelo profissional frente a inconformidade encontrada, quando houver:

- a. *Comunicação Médica:* Entrar em contato com médico prescritor, buscar esclarecimentos quanto a prescrição;
- b. *Conforme:* Sem inconformidades encontradas;
- c. *Correção Função Renal:* Sugerido correção da dose e/ou intervalo da medicação de acordo com a função renal do paciente;
- d. *Descalonamento:* Sugerido descalonamento do medicamento prescrito para um de menor espectro;
- e. *Escalonamento:* Sugerido escalonamento do antibiótico prescrito para um de maior espectro ou associação de novo antibiótico para cobertura mais ampla;
- f. *Posologia:* Sugerido alteração na posologia do antimicrobiano;
- g. *Tempo Excedido:* Sugerido suspensão do antibiótico devido a tempo de tratamento maior do que aquele previsto em evolução ou registro.

5.5.6. Forma de registro é a forma adotada para a comunicação da não conformidade, quando existir, ou da auditoria prospectiva realizada.

- a. *Huddle:* Registro realizado na reunião de Huddle dos setores de internação que o realizam;
- b. *Presencial:* Entrado em contato particular com o médico prescritor,
- c. *Round:* Registro realizado em Round multidisciplinar em setores que os realizam;
- d. *Telefone:* Registro realizado em contato telefônico com o médico prescritor;
- e. *WhatsApp:* Registro realizado através de mensagem de texto ou de voz no número telefônico do médico prescritor.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FARMÁCIA	Data da criação:	Data da revisão:	Versão:
	POP n. XX Título: TRIAGEM FARMACÊUTICA DAS PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS	25/05/2024	–	01

5.5.7. Após o registro dos campos, salvar a auditoria. Ela ficará disponível na tela de auditorias, junto com as auditorias de infectologia, no campo de registro de auditorias.

Imagem 07 – Tela de Registro de auditorias.

5.5.8. Ao concluir a auditoria do antimicrobiano passar para o próximo.

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Na análise das prescrições médicas, a verificação de doses é com vistas ao uso rotineiro do serviço, uma vez que o sistema não tem campo padrão para disponibilizar dados como peso e altura do paciente para verificação adequada, todavia, geralmente tal informação pode ser obtida na evolução do paciente no sistema na aba prontuário eletrônico do paciente ou diretamente com o técnico de enfermagem responsável pelo paciente. É necessário observar se há discrepância para com doses conhecidamente empregadas em pacientes adultos, ou mesmo doses, conhecidamente abaixo das recomendadas, ou ainda quando se suspeita de sobredoses para pacientes pediátricos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FARMÁCIA	Data da criação:	Data da revisão:	Versão:
	POP n. XX Título: TRIAGEM FARMACÊUTICA DAS PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS	25/05/2024	–	01

7. HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Alterações:
00	Criação

8. APROVAÇÃO E REVISÃO

Elaborador:	Revisor:	Aprovador:
Guilherme Felipe Raimundo CRF 20069		